

O'ZBEKISTONDAGI SO'NGI YILLARDAGI IQTISODIY ISLOHOTLAR

Normo'minov Sardorbek Normo'min o'g'li

Toshkent moliya instituti

Korporativ moliya va qimmatli qog'ozlar bozori

1-bosqich magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10429949>

Annotatsiya. Ushbu maqolada bugungi kundagi yurtimizda bo'layotgan iqtisodiy rivojlantirishning eng xarakterli xususiyatlari o'rganildi va tahlil qilindi. Shuningdek, zamonaviy dunyoda innovatsiyalardan keng foydalanish orqali tadbirkorlikni jadal rivojlantirishga erishish yo'llario o'rganildi. Nafaqat O'zbekiston balki, qo'shni rivojlangan davlatlarning ham iqtisodiy tizimlari o'rganildi va tahlil qilindi.

Kalit so'zlar: marketing imkoniyatlari, firma marketing, organizational activity, biznes, brend, savdo-sotiq, texnolog, dizayner, marketolog, eksport statistika, erkin bozor, moliya.

Yurtimiz mustaqillika erishganidan so'ng barcha sohalarda tubdan o'zgarishlar olib borilmoq jumladan iqtisodiyoy sohasida ham katta o'zgarishlar amalga oshirilmoqda. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ham yurtimiz va uni iqtisodiy rivojlanishi uchun kundan kunga iqtisodiy, savdo-sotiq, ishlab chiqarish, kichik biznes, xususiy tadbirkorlikka oid yangi qaror va farmonlarni ishlab chiqarmoqdalar kuni kech ham mashhur brendlarni O'zbekistonga olib kelish bo'yicha topshiriqlar berdi. Bu shunday xalqaro brendki, uni ishlab chiqarishni boshlayotgan korxonalar imtiyoz va yengilliklarga ega bo'ladi, bir qator xarajatlari kompensatsiya qilib beriladi, ular o'zlariga zarur xomashyolarni bojsiz olib kirishi mumkin bo'ladi. Misol tariqasida keltirilishicha kelgusi yil oktyabrda Chirchiqda qiymati 50 mln dollarlik, ishlab chiqarish quvvati yiliga 2,5 mln dona bo'lgan alyumin qadoqlash korxonasi ishga tushadi. Bu – nafaqat salqin ichimliklar, balki kosmetika, maishiy kimyo, oziq-ovqat yo'nalishidagi brendlar uchun tayyor xomashyo manbayi bo'lib xizmat qilar ekan. Bundan tashqari shu kabi ya'na ko'plab brendlarni O'zbekistonga olib kelish choralarini ko'rish vazifasini berdi. SHu jumladan yangi brendlarni jalb qilish bo'yicha yangicha yondashuvlar joriy qilinadi: Jumladan:

1. Nufuzli xalqaro brendlar bilan ishlab chiqarishni boshlayotgan korxonalarga xalqaro standartlar, ekologiya va sertifikatlash xarajatlari qoplab beriladi;
2. Mashhur brendlar ostida ishlab chiqariladigan mahsulotlar uchun, mahalliy lashtirishni kamida 60 foizga yetkazish sharti bilan ular uchun zarur bo'lgan barcha xomashyolar bojxona to'lovlaridan ozod qilinadi;
3. Mahsulotini kamida 30 foizini brend ostida ishlab chiqaradigan mahalliy tadbirkorlarga xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalar uchun nazarda tutilgan imtiyoz va yengilliklar beriladi;
4. Yirik brendlardan jalb qilingan texnolog, dizayner, marketolog kabi mutaxassislardan O'zbekistonda ishlaganlik uchun to'lovlar undirilmaydi.

Bunday keng imkoniyatlarni Prezidentimiz bejiz yaratmayotilar bu rqli yurtimiz va uning iqtisodini rivojlantirish hamda "O'zbekistonda ishlab chiqarilgan" degan yorliqni brendga aylantirish uchun harakat qilmoqdalar.

Bugungi kunga yurtimiz tashqi savdo aylanmasi hajmi 57 mlrd dollardan oshdi. Statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra bugun O'zbekiston, tashqi savdo aylanmasi hajmi o'tgan yilgi

davriga nisbatan solishtirilganda 26,2 foizga oshgan. Eksport – 23,2 mlrd (30,6 foizga oshgan), import – 34,1 mlrd (23,3 foizga oshgan).

O'zbekiston 2023 yilning yanvar-noyabr oylarida jahonning 199 ta mamlakati bilan savdo aloqalarini amalga oshirdi. Tashqi savdo aylanmasining nisbatan salmoqli hissasi Xitoy (21,3 foiz), Rossiya (15,5 foiz), Qozog'iston (7 foiz), Turkiya (5 foiz) va Koreya Respublikasi (3,7 foiz) tashkil etadi.

Prezidentimiz say harakatlari bilan Boku shahrida O'zbekiston Savdo uyi tashkil etildi. Bu orqali O'zbekiston va Ozarboyjon o'rtasidagi munosabatlarning yanada rivojlanib borayotgani ta'kidlandi. SHuningdek mazkur jarayon zaminida ikki mamlakatning yurtboshilari o'rtasidagi yaqin birodarlik va qardoshlik rishtalari yotibdi. O'zbekiston Savdo uyini barpo etilishida yangicha yondashuv va konsepsiya qo'llanilgan. Jumladan, bu savdo uyida yil davomida O'zbekistonda ishlab chiqarilgan qurilish, elektrotexnika, farmatsevtika, tekstil, charm-poyabzal va boshqa sohalarga mansub mahsulotlarni ko'rgazma qilish hamda ularga xaridor topish bilan shug'ullanadi.

Qolaversa, Prezidentimiz farmoni bilan, qishloq xo'jaligida erkin bozor munosabatlarini joriy etishning bir qator usullari yo'ga qo'yilgan va bu usullar bugungi kunda amalda qo'llanilmoqda. Bu o'zgarishlar bundan 2 yil oldin g'alla yetishtirishda erkin bozor munosabatlari joriy qilingan, fermerlar ortiqcha yetishtirgan donini birjada sotishi mumkin bo'lgandi. Bu tizim samaradorligi, fermerlar uchun daromadli ekanini ko'rsatdi, shuning uchun paxtachilik sohasida ham shu tizimni joriy qilishga qaror qilindi. G'allachilik sohasida erkin bozor joriy qilingach, birinchi yil fermerlar 300 ming tonna bug'doy sotgan edi, bu yil esa 1 mln tonnadan oshmoqda. 2024 yildan boshlab fermerlar o'zlari yetishtirgan paxtani birja orqali eng yuqori narx taklif qilib o'z viloyatidagi istalgan klasterga sotishi mumkin bo'ladi. Endi xomashyo xarid qilishda raqobat paydo bo'lishi kutilmoqda. Bundan tashqari, fermerlar shartnomadan tashqari ortiqcha yetishtirgan yoki o'z mablag'i hisobiga yetishtirgan paxtani birja orqali erkin sotishi ham mumkin bo'ladi, uni istalgan odam sotib olishi mumkin. Cheklov yo'q bu tizimda. Endilikda fermerlar hosildorlikni oshirishga intiladilar, ishiga ilmiy yondashadilar. Endilikda klasterlar uchun ham xomashyo sotib olishda xomashyo narxining 80 foizigacha imtiyozli kredit beriladigan bo'ldi. Klasterlar mahsulot ishlab chiqarishdan uni chuqur qayta ishlab chiqarishga o'tadi, asosiy urg'uni eksport qilish, mahsulotini sotishga qaratadi. Bu farmon bilan fermer va klasterga teng huquqli, adolatli sharoit yaratildi. Klasterga xarid uchun imtiyozli kredit berilishi ham fermer foydasi hisoblanadi. Umuman olganda bu tizim orqali, klasterga ham, fermerga ham katta imkoniyat berilyapti, faqat to'g'ri foydalanilsa bo'ldi. Bundan tashqari, klasterlar xalqaro brendlarni jalb qilishlari mumkin, qayta ishlash quvvatini oshirish uchun moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari joriy qilindi. 2024 yildan boshlab bunga bosqichma-bosqich o'tib boriladi. Klasterlar xalqaro nufuzli audit tashkilotlarini jalb qilib, o'z moliyaviy holatini auditdan o'tkazib boriladi. Fermerlar iloji boricha paxta tannarxini pasaytirishga harakat qiladilar, bu orqali yaxshi daromad olish mumkin bo'ladi. Yaxshi daromad bilan esa kredilarni tezroq va osonroq to'lashlari mumkin. Hosildorlikni oshirishga intilgan fermerlar endi olimlar, mutaxassislar bilan ishlaydi, ilmiylik kiritadi o'z faoliyatlariga bu orqali esa yangi ish o'rinlari paydo bo'ladi. Ish yuritish darajasi ortadi. Bugun butun dunyoda shunday tizim ishlatiladi, bu tizim hukumat doirasidagi reformatorlarimizning g'alabasi desa bo'ladi.

SHunindek budungi kunda yutimizda barcha sohalarda iqtisodiy o'sishlar amalga oshirilmogda. O'zbekiston Markaziy banki oktyabr oyi hisobida dunyodagi boshqa moliyaviy regulyatorlardan ko'proq oltin sotdi. Bu haqda Jahon Oltin Kengashining ma'lumotlariga qaragada jahon markaziy banklarining jami oltin zaxiralari 42 tonnaga oshdi. Oktyabr oyida qimmatbaho metallarning eng faol xaridorlari Xitoy (23 tonna), Turkiya (19 tonna) va Polsha (6 tonna) Markaziy banklari bo'ldi. Bu vaqtda vaqtda oltinning asosiy sotuvchisi O'zbekiston Markaziy banki bo'ldi va o'z zaxirasini 11 tonnaga qisqartirdi. Shuningdek, Qozog'iston Markaziy banki ham 2 tonna oltin sotilgani aytib o'tilgan. Ma'lumot uchun, 2023 yilning 10 oyida O'zbekiston 6,87 mlrd dollar qiymatidagi oltin sotdi. O'zbekistonning-tashqi-savdosi-69-milliard-dollarlik-oltin-sotildi-tashqi-savdodagi-taqchilik-10-mlrd-dollariga-yetgan) Bu o'tgan yilga nisbatan 2,3 barobarga ko'p. Shuningdek, 2022 yilda 4,1 mlrd dollarlik, 2021 yilda 4,1 mlrd dollarlik, 2020 yilda 5,8 mlrd dollarlik, 2019 yilda esa 4,9 mlrd dollarlik oltin sotilgan.

Bugun O'zbekiston Markaziy Osiyodagi mintaqaviy investitsiyalar hajmi bo'yicha ikkinchi o'rinda qayd etildi. Qirg'iziston Markaziy Osiyoda 63 foiz ulush bilan to'g'ridan-to'g'ri mintaqaviy investitsiyalarning asosiy jalb qiluvchisi hisoblanadi. Yevroosiyo taraqqiyot bankining «O'zaro investitsiyalar monitoringi – 2023» ma'lumotlariga ko'ra, investitsiyalarning 24 foizi O'zbekistonga, 11 foizi Qozog'istonga, 2 foizi Tojikistonga yo'naltirilgan, Turkmaniston ishtirokidagi loyihalar mavjud emas. Bunday investitsiyalar, Yevroosiyo taraqqiyot banki ma'lumotlariga ko'ra, hozirda amalga oshirilayotgan 27 ta yirik loyihaga kiritilgan. Investitsiyalarning umumiy hajmi 1,1 milliard dollarni tashkil etmoqda. Mintaqadagi eng yirik beshta loyiha Qozog'istonning Kaz Minerals, United Cement Group, «Narodnyy bank» va «Vernyy Kapital» kompaniyalari tomonidan amalga oshirilmogda. Qolgan ikkita yirik loyiha esa O'zbekistonning Artel va Alliance Textile kompaniyalariga tegishli. Ko'rsatib o'tilishicha, mintaqadagi asosiy investorlar Qozog'iston va O'zbekistondir. Kapital qo'yilmalarning qariyb 87 foizi Qozog'iston, 13 foizi esa O'zbekiston hissasiga to'g'ri keladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, yurtimiz va uning iqtisodini rivojlantirish bo'yicha ko'plab imkoniyatlar yaratilgan misol tariqasida 2024 yil 1 yanvardan 2025 yil 31 dekabrgacha bo'lgan davrda metallar va uglevodorodlarni qazib olishni boshlaydigan soliq to'lovchilar cheklanmagan muddatga maxsus renta solig'ini to'lashdan ozod etilganliklarini olish mumkin.

References:

1. Гужин А.А., Гужина Г.Н. Материальные интересы в системе экономического роста// Московское научное обозрение. 2012. № 12-1. С. 6
2. Гужина Г.Н. Социально-экономическая сущность и принципы формирования системы стратегического управления//Вестник Российского государственного аграрного заочного университета. 2009. № 6 (11). С. 141.
3. Иванов М.А., Гужина Г.Н. Особенности управления рисками в рыночных условиях//Вестник Российского государственного аграрного заочного университета. 2009. № 7 (12). С. 198.
4. Назаршоев Н.М., Гужина Г.Н., Гужин А.А., Ежкова В.Г. Стратегия развития бизнеса как инструмент управления конкурентоспособностью// Инновации и инвестиции. 2016. № 4. С. 90-92.

5. Петрухина Е.В., Гужин А.А., Величко Н.Ю., Нижарадзе Л.Д., Волкова А.В., Овешникова Л.В. Современные теории менеджмента, Орёл, 2014. - 110 с.

INNOVATIVE
ACADEMY